

Motivul frumuseții feminine în folclorul bulgar și moldovenesc

Dr. Liubomira JACOTĂ,
Liceul Teoretic „Vasil Levski”, mun. Chișinău

În lucrarea dată sunt prezente unele dintre idealurile frumuseții feminine ale bulgarilor și moldovenilor. În urma evaluării comparative a câtorva cântece populare bulgare și moldovenești, au fost descoperite elemente comune, fundamentale în esența lor, care au stat la baza sistemelor de valori ale celor popoare – cel bulgar și cel moldovenesc.

În timpul dominației turcești a Bulgariei și a Moldovei, apar multe cântece și legende despre tinere care preferă moartea față de viața în haremul turc. Atunci apar elemente noi în elevația spirituală a femeii, pregătită de a se sacrifica în numele păstrării purității neamului și a religiei sale creștine. În această perioadă interdicțiile deja impuse de societate au efect salvator pentru păstrarea purității etnice a națiunii. Și nu întâmplător turcii răpesc cele mai frumoase tinere în haremurile lor în acești ani zbuciumați.

E cunoscut faptul că femeia este continuatoarea neamului, stăpâna casei, apărătoarea credinței. Fără ea dispar tradițiile societale și se distrug normele. De aceea era extrem de important ca anume femeia să rămână necucerită, neînrobită, pură și neatinsă. De asta depinde viitorul neamului. Păstrându-și religia și predând-o generațiilor următoare, femeia menține tradițiile, obiceiurile, credințele și prin asta devine fundamentul societății.

Aceasta e o revizie scurtă a unei teme excepțional de vaste care a fost cercetată până acum, luând în vizor doar folclorul moldovenesc sau bulgar. Au fost descoperite trăsături comune în percepția popoarelor cu origini diferite – unul slavon, altul cu rădăcini latine. În lumea contemporană globalizată este necesar să fie căutate rădăcinile comune ce confirmă valorile universale umane demonstratoare ale unității idealurilor estetice ale popoarelor, încât în așa mod se vor distruge prejudecățile adunate în decursul procesului istoric.